

HLAVNÉ AKTIVITY

Tvorba **výučbových materiálov** pre univerzitné kurzy zamerané na prezentáciu kultúrneho dedičstva, verejnú a komunitnú archeológiu s cieľom podporiť rozmanitosť vzdelania

Vývoj **nových technologických funkcií** systému ArchaeoTrail, umožňujúcich prezentáciu rôznych naratívov o kultúrnom dedičstve

Umožnenie **odlišných pohľadov** na prehliadky pamiatok prostredníctvom smartfónov

Vytváranie **virtuálnych trás** na archeologických lokalitách v Česku, Srbsku a Španielsku v spolupráci s miestnymi komunitami, študentami a archeológmi

Príprava **metodických pokynov a videonávodov**, ktoré všetkým záujemcom umožnia samostatne vytvárať virtuálne trasy v systéme ArchaeoTrail

Vyhodnotenie a **šírenie všetkých podkladov** (metodiky, výučbových materiálov, virtuálnych prehliadok) medzi rôzne cieľové skupiny (miestne komunity, študentov a in.)

Zvyšovanie povedomia o kultúrnej rozmanitosti a podpora vidieckych komunít

SHARITAGE

Digitálne podporované zapojenie miestnych komunít do zdieľaného európskeho kultúrneho dedičstva

Digitally enabled community-based European SHARED cultural heritage engagement

Projekt

SHARITAGE

...si kladie za cieľ podporovať rozmanitosť a otvorenosť vo vysokoškolskom vzdelaní o kultúrnom dedičstve. Využíva k tomu inovatívne digitálne nástroje, ktoré umožňujú miestnym komunitám aktívne sa zapájať do pamiatkovej ochrany. Projekt si kladie za cieľ priniesť názory a postoje miestnych komunit do centra univerziténeho vzdelávania a výučby.

Projekt nadväzuje na **system ArchaeoTrail** - otvorenú platformu pre vytváranie virtuálnych chodníkov na archeologických lokalitách. SHARITAGE tento systém rozšíril o technické funkcie zvyšujúce dostupnosť informácií, taktiež o ucelené metodické pokyny a výukové materiály. Vďaka tomu bude možné systém ArchaeoTrail začleniť do výučby archeológie a pamiatkovej starostlivosti na univerzitách naprieč Európou. Zároveň to podnieti aktívnejší a inklúzívnejší prístup ku kultúrnemu vzdelávaniu.

System ArchaeoTrail

System ArchaeoTrail sa skladá z **webového portálu a mobilnej aplikácie**. Webový portál umožňuje archeológom a ďalším užívateľom vytvárať interaktívne trasy s georeferencovanými bodmi, ktoré zahŕňujú stanovišťa s textovými a obrazovými materiálmi, audio- a videonahrávkami alebo kvízmi o archeologických lokalitách. Mobilná aplikácia následne návštevníkom umožní tieto trasy prechádzať prostredníctvom samostatných prehľadov, a to úplne zadarmo.

KONZORCIUM

Konzorcium tvorí **desať partnerov zo šiestich európskych krajín:**

Univerzita vo Würzburgu (GER)
koordinátor projektu

Autentek Development (GER)

Univerzita Karlova (CZE)

Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre (SVK)

Goetheho univerzita vo Frankfurte
nad Mohanom (GER)

Inštitút vied o kultúrnom dedičstve
(INCIPIT-CSIC) (ESP)

Inštitút pre ochranu kultúrnych
pamiatok Srbska (SRB)

Univerzita v Belehrade (SRB)

Jihočeská univerzita v Českých
Budějoviciach (CZE)

Univerzita vo Wroclawi (POL)

KONTAKT

JProf. Dr. Stephanie Döpper

Hlavná riešiteľka projektu – stephanie.doepper@uni-wuerzburg.de

archaeotrail.org/sharitage @sharitage_eu @sharitage.bsky.social Sharitage

ERASMUS+ KOOPERATÍVNE PARTNERSTVO 2025-1-DE01-KA220-HED-000351808

„Financované Európskou úniou. Názory a stanoviská vyjadrené v tomto dokumente sú však výlučne názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odzrkadľovať názory Európskej únie alebo NA-DAAD. Európska únia ani poskytovateľ grantu nenesú za ne žiadnu zodpovednosť.“